

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Nacimiento de Cristo

[Maestro de los Reyes Católicos](#) (Activo en Castilla a finales del siglo XV)

Nº inventario: 234 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 154,90 x 93,30 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Nacimiento de Cristo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco](#) (San Francisco, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 61.44.22

Historia del objeto

Esta tabla forma parte de un conjunto de siete u ocho tablas en las que se representan episodios de la vida de Cristo, desde la *Anunciación* hasta las *Bodas de Caná*. A la vista de las dimensiones de los paneles conservados y de su concentración iconográfica en los momentos iniciales de la vida de Cristo (lo que invita a suponer que faltan tablas de su vida pública, pasión y resurrección), el conjunto, a no ser que se limitara a los Gozos de la Virgen, debió de pertenecer a un retablo de grandes dimensiones, parangonable con otros grandes retablos tardogóticos castellanos como los de las catedrales de Zamora o de Ciudad Rodrigo.

Según la tradición del mercado de arte internacional, el conjunto procede de un monasterio de la ciudad de Valladolid. En general, las noticias del mercado de arte son muy poco fiables y, desde luego, no nos constan noticias ciertas acerca de la presencia de estas tablas en cenobio vallisoletano alguno (que, además, solo pudo ser un cenobio de primer nivel, capaz de albergar un retablo de este tamaño y calidad y con conexiones con la familia real). A pesar de ello, Post consideró verosímil esta noticia por las relaciones que advirtió entre estas pinturas y otras obras vallisoletanas y de las cercanas escuelas de Palencia y de Burgos y por las mencionadas conexiones con la familia real, patentes en los emblemas heráldicos que parecen aludir a la alianza entre la Castilla de los Reyes Católicos y la casa de Habsburgo del rey de romanos y futuro emperador Maximiliano I que se selló mediante sendas bodas en 1496 (infanta Juana con

Felipe el Hermoso, duque de Borgoña) y 1497 (príncipe de Asturias Juan con Margarita de Austria): de ahí que a menudo se hable de este retablo como “retablo de los Reyes Católicos”, aunque en realidad se ignore su procedencia y, en relación con esta, su comitencia.

Si bien Post habla claramente de ocho tablas, solo tenemos constancia cierta de siete: el hecho de que una de ellas, la *Presentación de Cristo en el Templo*, haya sido erróneamente citada y reproducidas a veces como la *Circuncisión* puede haber suscitado la confusión. Si bien hoy en día están repartidas por cinco museos estadounidenses, podemos suponer para ellas una historia material común hasta la década de 1930. Partiendo de su supuesto origen en Valladolid, a principios del siglo XX al menos las *Bodas de Caná* era propiedad del conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, pues se la ve en una foto de su casa realizada por Arthur Byne y publicada en *Spanish Interiors and Furniture*. Los registros de sus actuales poseedores señalan esa misma localización para *Cristo entre los doctores* (National Gallery of Art, Washington) y, con reservas, para la *Presentación de Cristo en el Templo* (Fogg Museum, Harvard University, Cambridge, MA), pero lo cierto es que en la fotografía solo se ven las *Bodas de Caná*.

El siguiente hito en su historia material sitúa las tablas en el mercado de arte de Londres, pues allí sitúa Mayer en sus pies de foto la *Presentación de Cristo en el Templo* y las *Bodas de Caná*. En los registros del Denver Art Museum consta que la *Adoración de los Magos* de su propiedad estaba en manos de la Spanish Art Gallery de Lionel Harris, mientras que en los de la National Gallery of Art consta que *Cristo entre los doctores* y las *Bodas de Caná* fueron compradas por Frank Partridge and Sons el 28 de marzo de 1919.

El siguiente hito en su historia material, el registrado por Post en su *A History of Spanish Painting*, sitúa las tablas en el mercado de arte y en el coleccionismo de los Estados Unidos. Consta que el 10 de mayo de 1925 la firma neoyorquina French & Co. adquirió la *Adoración de los Magos*, la cual, a su vez, vendió a John North Willys el 17 de marzo de 1930. Es muy posible que siguieran el mismo recorrido las otras tres tablas que pertenecieron a la colección de John North Willys de Palm Beach (a saber, *Anunciación*, *Visitación* y *Nacimiento de Cristo*). También pasó por las manos de French & Co. la *Presentación de Cristo en el Templo*, vendida en 1933 al Fogg Museum. La pertenencia a French & Co. no consta, en cambio, en el caso de *Cristo entre los doctores* y de las *Bodas de Caná*, citadas por Post en 1933 como pertenecientes a la colección del Dr. Preston Pope Satterwhite de Nueva York. No obstante, el hecho de que en su posterior venta mediara, al parecer, French & Co. (como ocurrió en el caso de las tablas de la colección Willys) invita a pensar que pudieron pasar por sus manos.

El siguiente y último hito en la historia material de las tablas consiste en su paso a colecciones públicas de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo French & Co. vendió directamente la *Presentación de Cristo en el Templo* al Fogg Museum en 1933. Con respecto a las dos tablas Satterwhite (*Cristo entre los doctores* y *Bodas de Caná*) habían sido vendidas a la Samuel H. Kress Foundation en 1941 (en vida de su propietario), al parecer con la mediación de French & Co. Con respecto a las cuatro tablas Willys (*Anunciación*, *Visitación*, *Nacimiento de Cristo* y *Adoración de los Magos*), muerto su propietario en 1935, no fueron incluidas en la venta de su colección promovida por su viuda en las Parke-Bernet Galleries de Nueva York el 25 de octubre de 1945, sino que fueron vendidas a la Samuel H. Kress Foundation el 23 de octubre de 1951 con la mediación de French & Co. Siendo la propietaria de seis de las siete tablas, la [Samuel H. Kress Foundation](#) las donó a distintas instituciones museísticas norteamericanas: en 1952 las dos tablas Satterwhite fueron donadas a la National Gallery of Art de Washington y en 1961 las cuatro tablas Willys fueron donadas dos a los Fine Art Museums of San Francisco (*Anunciación* y [Nacimiento de Cristo](#)), que las exhibe en el California Palace of the Legion of Honor, una al University of Arizona Museum of Art (*Visitación*) y una al Denver Art Museum (*Adoración de los Magos*).

Descripción

La escena del Nacimiento de Cristo se desarrolla según esquemas iconográficos tradicionales, con la Sagrada Familia alojada en un cobertizo ruinoso, acompañada por ángeles que adoran respetuosamente a Cristo mientras otros, en la distancia, cantan. También se han acercado a ver al Mesías algunos pastores, mientras en segundo término, en un un amplio paisaje, más ángeles anuncian la buena nueva a otros pastores que cuidan de sus rebaños en el monte.

Según José Gudiol, esta tabla sería obra autógrafa del Maestro de los Reyes Católicos (que él identifica con Diego de la Cruz, propuesta actualmente superada).

Ubicaciones

- 1961

MUSEO

[California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco \(Estados Unidos\)](#)

- 1951 - 1961

COLECCIÓN PRIVADA

[Samuel H. Kress Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1930 - mediados del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[John North Willys, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 274 (núm. 2251).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, pp. 360-362.
- GUDIOL, José (1966): "El pintor Diego de la Cruz", *Goya*, vol. 70, pp. 208-217.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 418-428.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366-369.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

The Nativity of Christ

[Maestro de los Reyes Católicos](#) (Active in Castile in the late 15th century)

Inventory number: 234 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 61 x 36.75 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Nacimiento de Cristo](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco](#)
(San Francisco, United States)

Inventory number in current collection: 61.44.22

Object History

This panel is one of a set of seven or eight panels depicting episodes from the life of Christ from the *Annunciation* to the *Wedding at Cana*. In view of the size of the surviving panels and their iconographic concentration on the initial moments of Christ's life (which suggests that panels from his public life, passion and resurrection are missing), the set, unless it was limited to the Joys of the Virgin, must have belonged to a large altarpiece comparable to other large Castilian Late Gothic altarpieces such as those from the cathedrals of Zamora and Ciudad Rodrigo.

According to the tradition of the international art market, the ensemble comes from a monastery in the city of Valladolid. In general, art market reports are very unreliable and we have no certain information about the presence of these panels in any monastery in Valladolid (which, moreover, could only have been a first-rate monastery capable of housing an altarpiece of this size and quality and with connections to the royal family). Nonetheless, Post considered this information to be plausible due to the connections he noted between these paintings and other works from Valladolid and the nearby schools of Palencia and Burgos and the aforementioned connections with the royal family. This is evident in the heraldic emblems that seem to allude to the alliance between the Castile of the Catholic Monarchs and the house of Habsburg of the king of Romans and future emperor Maximilian I, which was sealed by marriages in 1496 (Princess Juana with Philip the Fair, Duke of Burgundy) and 1497 (Prince of Asturias Juan with Margaret of Austria): This is why this altarpiece is often referred to as the 'altarpiece of the Catholic Monarchs' (usually mistakenly in English 'of the Catholic Kings'), although in reality its provenance and, in relation to this, its commission are unknown.

Despite Post clearly speaks of eight panels, we only have certain evidence for seven: the fact that one of them, the *Presentation of Christ in the Temple*, has been erroneously cited and sometimes reproduced as the *Circumcision* may have caused the confusion. Although today they are spread across five American museums, we can assume a common material history for them up to the 1930s. Starting from their supposed origin in Valladolid, in the early 20th century at least the *Wedding at Cana* was owned by the Count of Las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, as it is shown in a photograph of his house by Arthur Byne published in *Spanish Interiors and Furniture*. The records of its present owners indicate the same location for *Christ among the Doctors* (National Gallery of Art, Washington) and, as a hypothesis, for the *Presentation of Christ in the Temple* (Fogg Museum, Harvard University, Cambridge, MA), but the fact is that only the

Wedding at Cana is shown in the photograph.

The next milestone in their material history places the panels in the London art market, where Mayer's captions locate the *Presentation of Christ in the Temple* and the *Wedding at Cana*. The Denver Art Museum records state that the *Adoration of the Magi* belonging to its collections was in the hands of Lionel Harris's Spanish Art Gallery, while the National Gallery of Art records state that *Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana* were purchased by Frank Partridge and Sons on 28 March 1919.

The next milestone in its material history, recorded by Post in his *A History of Spanish Painting*, locates the panels in the art market and collections of the United States. On 10 May 1925 the New York firm French & Co. acquired the *Adoration of the Magi* and, in its turn, sold it to John North Willys on 17 March 1930. The other three panels in the John North Willys collection in Palm Beach (*Annunciation*, *Visitation* and *Nativity of Christ*) may well have followed the same route. The *Presentation of Christ in the Temple*, which was sold to the Fogg Museum in 1933, also passed through the hands of French & Co. The French & Co. ownership is not recorded for *Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana*, cited by Post in 1933 as belonging to the collection of Dr. Preston Pope Satterwhite in New York. However, the fact that their subsequent sale was apparently mediated by French & Co. (as was the case with the panels in the Willys collection) suggests that they may have passed through their hands.

The next and final milestone in the material history of the panels is their transfer to public collections in the United States. We have already seen how French & Co. sold the *Presentation of Christ in the Temple* directly to the Fogg Museum in 1933. The two Satterwhite panels (*Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana*) were sold to the Samuel H. Kress Foundation in 1941 (during the lifetime of their owner), apparently through the mediation of French & Co. As for the four Willys panels (*Annunciation*, *Visitation*, *Nativity of Christ* and *Adoration of the Magi*), they were not included in the sale of his collection promoted by his widow at the Parke-Bernet Galleries in New York on 25 October 1945 but were instead sold to the Samuel H. Kress Foundation on 23 October 1951 with the mediation of French & Co. As the owner of six of the seven panels, the [Samuel H. Kress Foundation](#) donated them to various institutions: in 1952 the two Satterwhite panels were donated to the National Gallery of Art in Washington and in 1961 the four Willys panels were donated, two to the Fine Art Museums of San Francisco (*Annunciation* and [Nativity of Christ](#)), which exhibits them in the California Palace of the Legion of Honour, one to the University of Arizona Museum of Art (*Visitation*), and one to the Denver Art Museum (*Adoration of the Magi*).

Description

The scene of the Nativity of Christ is depicted according to traditional iconographic schemes, with the Holy Family in a dilapidated shed, accompanied by angels who respectfully adore Christ while others sing in the distance. Some shepherds have also come to see the Messiah, while in the background, in a broad landscape, more angels announce the good news to other shepherds keeping their flocks on the mountain.

According to José Gudiol, this panel is the autograph work of the Master of the Catholic Monarchs (whom he identifies with Diego de la Cruz, a proposal that has now been superseded).

Locations

- 1961

MUSEUM

[California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco, San](#)

[Francisco \(United States\)](#)

- **1951 - 1961**

PRIVATE COLLECTION

[Samuel H. Kress Foundation, New York \(United States\)](#)

- **Mid XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1930 - Mid XX**

PRIVATE COLLECTION

[John North Willys, New York \(United States\)](#)

- **XV - present**

PROVINCE

[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 274 (núm. 2251).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, pp. 360-362.
- GUDIOL, José (1966): "El pintor Diego de la Cruz", *Goya*, vol. 70, pp. 208-217.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 418-428.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366-369.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: Obra de dominio público y en acceso abierto de acuerdo con los términos del [Fine Arts Museum of San Francisco](#).

